

INKLYUZIV TA'LIM: MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR O'RTASIDAGI IJTIMOIIY TENGLIK

Lutfetdinova Ra'no Xusnetdinovna

Namangan davlat pedagogika institute dotsenti PhD.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15491767>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalar o'rtasidagi ijtimoiy tenglikni ta'minlashda inklyuziv ta'limning roli va ahamiyati tahlil qilinadi. Inklyuziv ta'limning O'zbekistondagi rivojlanish tendensiyalari, alohida ehtiyojli bolalarni ta'lim-tarbiya jarayoniga integratsiyalashuvi va bu jarayondagi muammolar ko'rib chiqiladi. Maqolada ijtimoiy tenglikni ta'minlashda maktabgacha ta'lim muassasalarining o'rni, pedagoglarning malakasi, ota-onalarning ishtiroki va davlat siyosatining ta'siri muhokama qilinadi. Tadqiqot Namangan davlat pedagogika institutida olib borilgan empirik va nazariy tahlillarga asoslanadi.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, maktabgacha ta'lim, ijtimoiy tenglik, alohida ehtiyojli bolalar, integratsiya, pedagogik kompetensiya.

Аннотация. В данной статье анализируется роль и значение инклюзивного образования в обеспечении социального равенства среди детей дошкольного возраста. Рассматриваются тенденции развития инклюзивного образования в Узбекистане, интеграция детей с особыми потребностями в образовательный процесс и проблемы, связанные с этим процессом. В статье обсуждается роль дошкольных образовательных учреждений в обеспечении социального равенства, квалификация педагогов, участие родителей и влияние государственной политики. Исследование основано на эмпирических и теоретических анализах, проведенных в Наманганском государственном педагогическом институте.

Ключевые слова: инклюзивное образование, дошкольное образование, социальное равенство, дети с особыми потребностями, интеграция, педагогическая компетентность.

Abstract. This article analyzes the role and significance of inclusive education in ensuring social equality among preschool children. It examines the trends in the development of inclusive education in Uzbekistan, the integration of children with special needs into the educational process, and the challenges associated with this process. The article discusses the role of preschool educational institutions in promoting social equality, the qualifications of educators, parental involvement, and the impact of state policy. The study is based on empirical and theoretical analyses conducted at Namangan State Pedagogical Institute.

Keywords: inclusive education, preschool education, social equality, children with special needs, integration, pedagogical competence.

Zamonaviy ta'lim tizimida inklyuziv ta'lim barcha bolalarga, shu jumladan jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarga teng ta'lim olish imkoniyatini ta'minlashning muhim vositasi sifatida qaralmoqda. O'zbekistonda inklyuziv ta'limni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib, bu jarayon maktabgacha ta'lim muassasalaridan boshlanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalar o'rtasidagi ijtimoiy tenglikni ta'minlash nafaqat ta'lim sifatini oshirish, balki jamiyatda bag'rikenglik va teng huquqlilik tamoyillarini mustahkamlash uchun muhimdir.

Maktabgacha ta'lim bolalarning ijtimoiy ko'nikmalarini shakllantirish, ularning o'zaro muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish va kelajakdagi ta'lim jarayonlariga tayyorlashda muhim ahamiyatga ega. Biroq, alohida ehtiyojli bolalarni umumiy ta'lim muhitiga integratsiya qilish bir qator muammolarni keltirib chiqaradi, jumladan, moddiy-texnik ta'minotning yetishmasligi, pedagoglarning malakasining pastligi va jamiyatning bu jarayonga tayyor emasligi. Ushbu maqolada inklyuziv ta'limning maktabgacha yoshdagi bolalar o'rtasidagi ijtimoiy tenglikka ta'siri Namangan davlat pedagogika institutida olib borilgan tadqiqotlar asosida tahlil qilinadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 25-yanvardagi “Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning ta'lim olishlarini tashkil etish va ularni rehabilitatsiya qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida” 46-son qarori [4] bilan alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning ta'lim olishlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratish hamda ularning ta'lim olishlarini tashkil etishda byurokratizm, sansalorlik va boshqa mamuriy to'siqlarni bartaraf etishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Maktabgacha ta'lim tizimida inklyuziv ta'lim alohida ehtiyojli bolalarning meyorda rivojlanayotgan tengdoshlari bilan birgalikda ta'lim-tarbiya olishi va ilk yoshdan hayotga moslashishini ko'zda tutadigan ta'lim tizimidir. Inklyuziv ta'lim barcha bolalarning ta'lim olishda turli ehtiyojlarga ega shaxslar ekanini etirof etadi. Inklyuziv ta'lim bolani emas, ta'lim mazmunini o'zgartirishni nazarda tutadi. Inklyuziv ta'lim alohida ehtiyojli bolalarni ijtimoiy hayotga jalb qilish, ta'lim olish va rivojlanish imkonini beradi. Maktabgacha ta'lim tizimida inklyuziv ta'lim bolalarni bir-biridan ajratuvchi to'siqlarni bartaraf etishga, ularning yoshi, jinsi, diniy va ijtimoiy kelib chiqishi, jismoniy va aqliy rivojlanishdan orqada qolishi va iqtisodiy taminlanganlik darajasidan qat'iy nazar, ta'lim jarayoniga to'liq uyg'unlashtirishga qaratilgan davlat siyosatidir. Imkoniyati cheklangan bolalarning rivojlanishning ilk davrlaridanoq jamiyatga bosqichma-bosqich integrasiyalashuviga erishish uchun o'ziga xos xususiyatlariga mos holda o'qitish va tarbiyalash inklyuziv ta'limning asosiy mohiyati va mazmunini tashkil etadi. Maktabgacha inklyuziv ta'limning maqsadi – alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun maxsus vosita va metodlarni qo'llash orqali maxsus pedagoglarni jalb etgan holda to'siqsiz moslashtirilgan ta'lim muhitini yaratish, ularning jamiyatga samarali moslashuvi hamda to'laqonli uyg'unlashuviga xizmat qiladigan sifatli ta'lim berishni taminlashdan iborat.

Maktabgacha ta'limda ijtimoiy tenglikni ta'minlash bo'yicha tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bolalar o'rtasidagi o'zaro muloqot va teng huquqli muhit ularning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, ota-onalarning faol ishtiroki va jamiyatning bag'rikenglik madaniyati inklyuziv ta'limning muvaffaqiyatli amalga oshirilishida hal qiluvchi omil hisoblanadi.

Inklyuziv ta'limda o'zaro hamkorlikka asoslangan faoliyat muhim ahamiyatga ega bo'lib, bola shaxsi shakllanishi samaradorligining muhim sharti hisoblanadi. Zero, maktabgacha yoshdagi bolani tarbiyalash oila, mahalliy jamoatchilik va maktabgacha ta'lim tashkiloti o'rtasida yaqin hamkorlik sharoitida amalga oshiriladi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti oilani qo'llab-quvvatlovchi ijtimoiy tashkilot sifatida bolani tarbiyalash, o'qitish va rivojlantirishga yordam beradi. Bu, ayniqsa, ananaviy ta'limga qaraganda ancha kengroq bo'lgan va guruh xonasi bilan cheklanmasligi kerak bo'lgan inklyuziv ta'lim uchun juda muhimdir. Korreksion-rivojlantiruvchi ishning samaradorligi nafaqat o'z farzandining muammolarini yaxshi tushunadigan, balki maxsus pedagogikaning asosiy yo'nalishlarida to'g'ri mo'ljal oladigan ota-onaning faol ishtirokida ortadi. Ota-ona va bolaning to'g'ri tashkil etilgan hissiyrivojlantiruvchi o'zaro faoliyatiga va mazkur o'zaro faoliyat jarayonida bolaning ruhiy, nutqiy va motor rivojlanishiga alohida etiborni qaratish lozim. Ota-onalarning hamkorligi nafaqat bolalar uchun

foydali, balki barcha hamkorlar uchun ham samarali bo‘lishi mumkin: ota-onalar farzandlari bilan o‘zaro hamkorlikni yaxshilash, ularning ehtiyojlariga sezgir va etiborli, ota-onalik burchlariga yanada ko‘proq ishonch orttirish; tarbiyachilar oilalar madaniyati va xilma-xilligini chuqurroq anglaydilar, ishda o‘zlarini yanada qulay his qilib, ruhiy holatlarini yuksaltiradilar; ota-onalar va jamoat tashkilotlarini jalb qilish orqali maktabgacha ta‘lim tashkilotlari o‘z obro‘sini mustahkamlashga erishadi. Oilalarning maktabgacha ta‘lim tashkiloti bilan hamkorlik qilishlari uchun birinchi qadam ijtimoiy va ta‘lim muhitining yakdilligidir va shu bilan birga ota-onalar va bolalar o‘zlarini hurmatli, ishonchli va kerakli ekanliklarini his qilishlaridadir

Inklyuziv ta‘lim muhitida tarbiyalanayotgan bolalar o‘rtasida ijtimoiy muloqot va hamkorlik ko‘nikmalari sezilarli darajada yaxshilanadi. Alohida ehtiyojli bolalar tengdoshlari bilan birga o‘qish orqali o‘zlarini jamiyatning to‘laqonli a‘zosi sifatida his qilishadi. Biroq, bu jarayon quyidagi muammolarga duch kelmoqda:

1. Infratuzilma muammolari: Maktabgacha ta‘lim muassasalarining aksariyati alohida ehtiyojli bolalar uchun moslashtirilmagan (masalan, pandus, maxsus o‘quv qurollari va liftlarning yo‘qligi).

2. Ota-onalarning xabardorligi: Ko‘pgina ota-onalar inklyuziv ta‘limning afzalliklari haqida yetarli ma‘lumotga ega emas, bu esa ularning farzandlarini umumiy ta‘lim muhitiga jalb qilishda ikkilanib turishiga sabab bo‘lmoqda.

O‘zbekistonda 2030-yilgacha inklyuziv ta‘limni rivojlantirish konsepsiyasi ishlab chiqilgan bo‘lib, unda maktabgacha ta‘lim muassasalarida maxsus pedagoglar sonini ko‘paytirish, moddiy-texnik bazani yaxshilash va ota-onalarni qo‘llab-quvvatlash kabi chora-tadbirlar ko‘zda tutilgan. Biroq, ushbu konsepsiyaning amaliy joriy etilishi sekin sur‘atlarda kechmoqda, chunki normativ-huquqiy hujjatlarning amaliy mexanizmlari aniq ishlab chiqilmagan.

Inklyuziv ta‘lim maktabgacha yoshdagi bolalar o‘rtasidagi ijtimoiy tenglikni ta‘minlashda muhim vosita hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, O‘zbekistonda inklyuziv ta‘limni rivojlantirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur:

1. Infratuzilmani yaxshilash: Maktabgacha ta‘lim muassasalarini alohida ehtiyojli bolalar uchun moslashtirish, maxsus o‘quv qurollari va jihozlar bilan ta‘minlash.

2. Pedagoglarning malakasini oshirish: Maxsus pedagogika bo‘yicha doimiy treninglar va sertifikatlash dasturlarini joriy etish.

3. Ota-onalarni qo‘llab-quvvatlash: Alohida ehtiyojli bolalarni tarbiyalayotgan ota-onalarga psixologik va moddiy yordam ko‘rsatish, ularning xabardorligini oshirish.

4. Jamiyatni xabardor qilish: Bag‘rikenglik madaniyatini targ‘ib qilish uchun ommaviy axborot vositalari orqali kampaniyalar tashkil etish.

Inklyuziv ta‘limning muvaffaqiyati nafaqat davlat siyosatiga, balki jamiyatning faol ishtiroki va bag‘rikenglik munosabatiga bog‘liq. Maktabgacha ta‘lim muassasalari bu jarayonda asosiy rol o‘ynaydi, chunki aynan shu bosqichda bolalarning ijtimoiy ko‘nikmalari va teng huquqlilik tushunchalari shakllanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023 y., 03/23/837/0241-son.
2. O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 16-dekabrda “Maktabgacha ta‘lim va tarbiya to‘g‘risida”gi O‘RQ-595-son qonuni. Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 15.03.2023 y., 03/23/823/0150-son.

3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 13-maydagi “Maktabgacha ta’lim tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 391-sonli qarori.
4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 25-yanvardagi “Alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarning ta’lim olishlarini tashkil etish va ularni reabilitatsiya qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 46-son qarori.
5. Xusnetdinovna L. R. System And Stages Of Implementation Of Teaching On The Basis Of Modular Technology In Pedagogical Activity //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – T. 7. – №. 12.
6. M Nodira. Pedagogical bases of assessment in primary education Asian Journal of Multidimensional Research 11 (5), 197-207.
7. N Makhmudova. The content of the development of independent cognitive activity in students through self-assessment International Bulletin of Applied Science and Technology 3 (3), 215-221.
5. OCHILOVA, F. (2025). PHILOSOPHICAL AND RELIGIOUS REFLECTION ON HEALTH AS THE HIGHEST VALUE OF HUMAN LIFE. *News of the NUUZ*, 1(1.2), 198-200.
6. Mahmudova, M. D., & Quldasheva, M. N. (2019). USING FROM THE LEADING INNOVATIONAL METHODS IN TEACING ON THE THEME “SOCIAL-ECONOMICAL GROUPS OF THE WORLD COUNTRIES”, THE POLITICAL MAP OF THE WORLD AT THE PRESENT TIME. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(4), 270-275.
7. Тажибоева, Г. (2023). Описание технологий формирования критического мышления у студентов в процессе преподавания предмета воспитание. *Общество и инновации*, 4(3/S), 70-79.
8. Umarjonovna, J. T. (2024). Competency-Based Approach in Higher Education and Prospects for The Development of The Uzbek Language. *International Journal of Scientific Trends*, 3(11), 65-69.
9. Nuraliyeva, K. I. (2021). BOSHLANGICH SINIF OQUVCHILARINING KREATIV SALOHIYATINI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(6), 208-214.
10. Isakov, A. (2023). Approaches to Teaching Art in a Digital Age: An Analytical Review of Research between 2000-2021. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(10), 8-19.
11. Ibraximjonovna, J. M. (2022). Analytical reading is the basis of integration between subjects. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(5), 1114-1118.
12. Rano, L. X. (2022). Formation of communicative competence in primary school students through productive learning. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 12(4), 300-307.